

GAIA, EPISTEMOLOGIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA

A busca do entendimento da complexa interação entre os sistemas do planeta Terra e da vida tem ocupado espaços cada vez maiores nos projetos dos pesquisadores e, também, na pauta dos veículos de comunicação. O aquecimento global, a perda da biodiversidade planetária, a demanda crescente por recursos naturais e energéticos, os problemas ambientais, os inúmeros distúrbios urbanos e a sustentabilidade das cidades são algumas das designações comuns para referir-se às interações parciais entre a litosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera e a urbetcnosfera. Todos esses temas, no entanto, para serem tratados em profundidade, requerem que sejam considerados dentro de complexas matrizes inter- e transdisciplinares. Estariam nossos sistemas sociais, econômicos, culturais e epistemológicos preparados para enfrentar os desafios aí colocados? Ou estamos cada vez mais mergulhando nas delimitações disciplinares com toda sua malha fragmentada de especialismos e tecnicismos próprios da produção desenfreada comandada pelo mercado globalizado?

Respostas a esse tipo de polaridade costumam ser buscadas nas tecituras das políticas para a ciência e tecnologia, sempre suscetíveis às pressões conjunturais. Porém, podem ser também encontradas em teorias que conseguem dar conta da complexa dinâmica dos sistemas planetários, especialmente aqueles da ecosfera, inclusos aí os impactos das atividades humanas. Essas teorias amplas, por tratarem de objetos que escapam ao domínio comum dos sentidos, devido às dificuldades de lidar-se com a magnitude de escalas de espaço e tempo, e, também do intelecto, por apresentarem padrões epistemológicos diferenciados, tendem a receber mais ataques ideológicos que propriamente científicos. Problemas desse tipo são comuns em programas de pesquisa em fase de germinação, daí a sábia recomendação de Imre Lakatos de que, eventualmente, tais programas deveriam ser de alguma forma protegidos. Tal aposta poderá ser interpretada como ideológica, teorcionista, mais do que empirista ou científica, estabelecendo-se polaridades às vezes irreconciliáveis.

A história das ciências está repleta de exemplos em que as grandes visões dos sistemas planetários e da vida se bifurcaram, gerando debates intensos e apaixonados nas comunidades científicas, como aqueles que ocorreram a partir da reforma heliocentrista das esferas celestes proposta por Copérnico e Galileu, da reforma das esferas terrestres propugnada pela teoria da *machina mundi*, de James Hutton, ou, ainda, da substancial mudança da esfera da vida proposta pela teoria da evolução das espécies de Darwin.

Do ponto de vista da história da ciência, esses episódios, inseridos em contextos de mudanças culturais e sociais, podem ser reconhecidos não apenas a partir da descrição de um avolumado conjunto de fatos, mas também das perspectivas epistemológicas das teorias e práticas científicas que nos permitem enxergá-los de diferentes modos. Se as análises que investigam esses eventos do passado podem não ser nítidas devido à diversidade de abordagens possíveis, mais turvas tornam-se as lentes quando procuram reconhecer, na atualidade, programas de pesquisa que podem vir a ter grande capacidade de impacto no pensamento humano.

Esse é o caso, por exemplo, da Teoria de Gaia formulada por James Lovelock, em 1972. Desdenhada por muitos e adotada de forma apaixonada por alguns poucos, ela já foi anunciada como sendo uma teoria cujo impacto assemelha-se ao da revolução copernicana. Stephen Jay Gould costumava reservar esse grau de impacto para teorias que têm a capacidade de deslocar o exagerado ego humano, como fizeram as revoluções científicas de Copérnico e Galileu, para as esferas celestes, e de Hutton e Darwin, para as esferas terrestres e da vida.

De acordo com a Teoria de Gaia, a humanidade não seria o centro da biosfera, termo cunhado pelo geólogo suíço Edward Suess em 1896, mas parte da mesma. Isto quer dizer que os recursos naturais não estariam disponíveis para o uso humano de forma inesgotável, mas que a continuada retirada dos mesmos não apenas os tornaria mais escassos, como também poderia alterar as funções vitais constituídas pelas inter-relações ecológicas da teia da vida. Por essa lógica, a humanidade estaria solapando não apenas a base de sua sustentação, mas também da própria biosfera. Mais além, os conjuntos das espécies da biosfera não apenas regular-se-iam reciprocamente, como também regulariam historicamente sistemas muito sensíveis como o do clima. Considerando os desafios colocados pelas questões do aquecimento global, ter em conta as múltiplas hipóteses que se referem ao funcionamento do clima é uma postura cientificamente desejável.

Portanto, se alguns programas de pesquisa em fase de germinação parecem não merecer a atenção da comunidade devido ao seu estado de latência, poderão vir a ganhar espaço pelos próprios desafios que se colocam pelas crises geradas pela humanidade. Assim, o aprofundamento dos temas epistemológicos e históricos das ciências não apenas coloca luzes sobre as metodologias e os contextos passados. Ajuda a abrir o leque de possibilidades teóricas e práticas que a comunidade científica poderia utilizar diante das grandes questões colocadas pelas complexas relações contemporâneas entre a humanidade, suas cidades e os sistemas da Terra e da vida.

O QUE HÁ PARA LER NESTE NÚMERO DA *EPISTEME*

Este número de *Episteme* abre com uma instigante entrevista feita pelo Professor Daniel Sander Hoffmann, da Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, com o professor Lewis Wolpert, do *University College*, onde ele comenta o seu inovador conceito de “informação posicional” e a hostilidade com que o mesmo foi tratado pela comunidade científica, especialmente a norte-americana.

No primeiro artigo, intitulado *Gaia, Teleologia e função*, o pesquisador Nei Freitas Nunes Neto, do Programa de Pós-Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências da Ufba-Uefs e o professor Charbel Niño El-Haniem, da Universidade Federal da Bahia, dissecam com muita profundidade a teoria de Gaia de James Lovelock. Os autores sugerem, a partir de uma esmerada análise, “uma reorganização da estrutura do programa de pesquisa Gaia, visando à continuidade de seu progresso teórico e empírico”.

No segundo artigo, *Epistemología, historia de las ciencias y saber médico*, a professora Sandra Caponi, da Universidade Federal de Santa Catarina, nos brinda com uma atraente trama que busca estabelecer diferenças e semelhanças entre uma “história epistemológica” e uma “história social” do saber médico. Além de focar a importante história das doenças e da medicina, a autora teceu sua narrativa polindo os conceitos da intrincada relação entre história das ciências e epistemologia.

O terceiro artigo, intitulado *Como podemos quebrar a escrita do cético? O ceticismo levou um xeque-mate?*, do professor João Batista C. Sieczkowski, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e do Centro Universitário La Salle, discorre de forma lapidar sobre um tema sempre importante para a epistemologia: o problema do ceticismo. De modo convidativo e inteligente, o autor apresenta uma profunda análise entre uma possível racionalidade do cético e a racionalidade científica.

No quarto artigo, intitulado *Goethe e a história da ciência*, o professor aposentado Juergen Heinrich Maar, da Universidade Federal de Santa Catarina, apresenta sua percuciente reflexão sobre como a história da ciência considera a ciência de Goethe e como este enxergava a história da ciência. Como resultado, o autor nos brinda com uma instigante imersão em uma das mentes brilhantes do contexto iluminista.

O quinto artigo, intitulado *Publicações brasileiras e o desenvolvimento das ciências no século XIX*, a professora Russel Teresinha D. da Rosa e João Batista de S. Sobrinho, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dissecam, a partir de um exaustivo levantamento de fontes bibliográficas, o processo de especialização e institucionalização da ciência no Brasil de 1862 a 1900.

No sexto artigo, cujo título é *Retomando a discussão sobre o papel dos valores nas ciências: a teoria econômica dominante é (pode ser) axiologicamente neutra?*, a pesquisadora Brena Paula Magno Fernandez, do Departamento de Filosofia da Educação e Ciência da Educação da Universidade de São Paulo, aborda de forma parcimoniosa e consistente o quanto as teorias econômicas podem espelhar valores sociais.

As resenhas deste número de *Episteme* completam a série iniciada no número anterior (*Episteme* 22) e dizem respeito a livros recentemente lançados por membros do Grupo de Trabalho em Filosofia da Ciência da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF). A primeira resenha, intitulada *A tradição em perigo*, do professor Antonio Augusto Passos Videira, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, diz respeito ao livro *Sociologia do conhecimento*, escrito pelo professor Renan Springer de Freitas, da Universidade Federal de Minas Gerais. Este professor, por sua vez, replica essa resenha sob o título *Resposta ao professor Antonio Augusto Passos Videira*.

Rualdo Menegat,
Editor de *Episteme*.

ERRATA

Na *Episteme* de número 22 (jul./dez. 2005), no artigo intitulado *Van Fraassen e a caracterização do empirismo*, do professor Marcos Rodrigues da Silva, a grafia correta do título em inglês, contido na página 101, é *Van Fraassen and the characterization of the empiricism*.